

PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y CODIFICACIÓN

A continuación se definen las 13 unidades de análisis y describen los procedimientos específicos de codificación para cada una de ellas. Ha de tenerse en cuenta que el procedimiento general consistirá en subrayar en amarillo el fragmento de texto que justifica la codificación de las unidades de análisis sobre cada manuscrito analizado.

- 1. Tipo de videojuego:** se establece como una unidad de análisis dicotómica (serious game/comercial). Se identifica el videojuego utilizado en la investigación y, luego, se codifica si este es comercial (creado con fines lucrativos y de entretenimiento) o es un serious game (creado con fines educativos).
- 2. Género:** se focaliza en determinar el género o temática del videojuego utilizado en la investigación. Se identifica la descripción del videojuego y, posteriormente, se codifica según las categorías mostradas en la Tabla 1.

Tabla 1. Géneros de videojuegos (VGs) según Choi et al. (2020)*.

Género	Descripción
Tradicional	VGs que se han jugado tradicionalmente en soportes no digitales, como son los juegos de cartas o puzzles.
Simulación	VGs que representan fidedignamente actividades reales (VGs deportivos, de conducción...) o VGs que permiten simular actividades difíciles de realizar en contextos cotidianos.
Estrategia	VGs que se juegan con vista global (generalmente cenital) para centrarse en los datos e información visual a fin de planificar estrategias. Estos pueden ser en tiempo real o por turnos.
Acción	VGs que focalizan la atención en el personaje (tercera persona) o lo que ve el personaje (primera persona) a fin de centrar la atención del jugador en las acciones que ejecuta su avatar.
Fantasía	VGs que generan un entorno o universo ficticio en el que el jugador debe solucionar problemas y/o adoptar un rol determinado. Todo ello conforme a unas reglas bien definidas. Se trata de VGs que favorecen la interacción, generan comunidad e incentivan la exploración.

* Choi, E., Shin, S.H., Ryu, J.K., Jung, K.I., Kim, S.Y., & Park, M.H. (2020). Commercial video games and cognitive functions: video game genres and modulating factors of cognitive enhancement. *Behavioral and Brain Functions*, 16(2), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s12993-020-0165-z>

- 3. Modo de juego:** se define como una unidad de análisis dicotómica (individual/multijugador) que alude al número de jugadores implicados en la partida. Por tanto, se identifica aquella información útil para determinar si se trata de un VG individual o multijugador en el manuscrito y, en los casos que sea posible, se corrobora probando el videojuego en cuestión.
- 4. Disponibilidad:** esta unidad de análisis pretende determinar cómo es el acceso al VG utilizado en la investigación. Se establecen tres categorías: (1) acceso abierto, para aquellos VGs que son gratuitos y publicados en abierto; (2) acceso restringido, para aquellos VGs que requieren una suscripción o único pago; y (3) no disponible, para aquellos VGs que no están publicados o el acceso está restringido exclusivamente a unos usuarios y/o comunidad concreta. Al igual que en la unidad de análisis anterior, se deben realizar exploraciones en la web.

- 5. Educación integrada:** se trata de una unidad de análisis dicotómica (SÍ/NO). En caso afirmativo, el uso educativo del videojuego integra dos o más disciplinas STEM de acuerdo a las descripciones provistas en el manuscrito.
- 6. Demanda cognitiva:** se refiere a las acciones requeridas a los participantes cuando juegan. Se identifican las acciones o descripciones (Tabla 2) explícitas expuestas en el manuscrito y se corroboran, siempre que sea posible, ejecutando el videojuego. Luego, se codifica el requerimiento cognitivo más elevado según la Taxonomía de Bloom revisada (Tabla 2).

Tabla 2. Taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl (2001)*.

Nivel	Descriptorios
Recordar	Recuperar la información: Reconocer, describir, recuperar, nombrar, encontrar, enumerar, identificar, listar, identificar, recuperar, denominar, localizar.
Comprender	Explicar ideas o conceptos: Interpretar, resumir, parafrasear, clasificar, explicar, reformular, estimar, inferir, parafrasear, comparar, explicar, ejemplificar.
Aplicar	Usar la información en otra situación familiar: Implementar, realizar, usar, ejecutar, relacionar, desarrollar, clasificar, procedimentalizar, desempeñar.
Analizar	Romper la información en partes para explorar comprensiones y relaciones: Comparar, organizar, deconstruir, interrogar, hallar, discriminar, detectar, categorizar, descomponer, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.
Evaluar	Justificar una decisión o curso de acción: Probar, argumentar, experimentar, juzgar, decidir, contrastar, criticar, revisar, formular hipótesis, detectar, monitorear.
Crear	Generar nuevas ideas, productos o maneras de ver las cosas: Diseñar, construir, planificar, producir, inventar, enfatizar, resumir, generalizar, abstraer, idear, trazar, elaborar.

*Anderson, L.W. y D. Krathwohl (Eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.

- 7. Competencias clave:** se centra en las implicaciones educativas del uso de videojuegos, atendiendo concretamente al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el alumnado participante. Se identifican los efectos del videojuego generados en los participantes y descritos explícitamente en el manuscrito (ej.: desarrollo de la visión espacial; mejora de las habilidades emocionales...) y, luego, se codifican según los nueve indicadores para las competencias clave establecidas en el Proyecto Deseco (Tabla 3).
- 8. Paradigma:** se determina el paradigma en el que se ubica la investigación objeto de análisis. Se codifica, preferentemente, el paradigma indicado explícitamente por los autores; en caso de omisión, se registrará a juicio del codificador de acuerdo con las categorías: (1) paradigma positivista; (2) paradigma interpretativo; (3) paradigma crítico; y (4) paradigma pragmático. Estas se han establecido e interpretado conforme a Kivuja y Kuyini (2017)¹.

¹ Kivunja, C., & Kuyini, A. B. (2017). Understanding and applying research paradigms in educational contexts. *International Journal of higher education*, 6(5), 26-41. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n5p26>

Tabla 3. Competencias clave y habilidades asociadas según [Proyecto Deseco](#).

Competencia Habilidad/Capacidad	
Categoría 1. Usar las herramientas de forma interactiva	
1. Uso interactivo del lenguaje, símbolos y textos	Destrezas lingüísticas orales y escritas, de computación y matemáticas.
2. Uso interactivo del conocimiento y la información	Reconocer y determinar lo que no se sabe; identificar, ubicar y acceder a fuentes apropiadas de información; evaluar la calidad, propiedad y el valor de dicha información, así como sus fuentes y organizar el conocimiento y la información.
3. Uso interactivo de la tecnología	Relacionar las posibilidades que yacen en las herramientas tecnológicas con sus propias circunstancias y metas e incorporar la tecnología en prácticas comunes.
Categoría 2. Interactuar en grupos heterogéneos	
4. Relacionarse bien con otros	Fomentar la inteligencia emocional, respetar y apreciar los valores, las creencias, culturas e historias de otros, desarrollar la empatía, la autorreflexión, el manejo efectivo de las emociones, el conocimiento sobre uno mismo y los demás, etc.
5. Cooperar y trabajar en equipo	Habilidad de presentar ideas y escuchar las de otros, entendimiento en dinámicas de debate y seguimiento de una agenda, construcción de alianzas, negociar, tomar decisiones, etc.
6. Manejar y resolver conflictos	Analizar los elementos e intereses en juego, los orígenes del conflicto y el razonamiento de todas las partes, reconociendo que hay diferentes posiciones posibles; identificar áreas de acuerdo y desacuerdo; recontextualizar el problema y priorizar las necesidades.
Categoría 3. Actuar de manera autónoma	
7. Actuar dentro del contexto del gran panorama	Comprensión de patrones, conocimiento del sistema en el que existen (estructuras, cultura, prácticas, reglas, roles y normas sociales), identificación de consecuencias de sus acciones y reflexión de las mismas, tanto de forma individual como colectiva.
8. Formar y conducir planes de vida y proyectos personales	Definición de proyecto y metas, identificación, balance y evaluación de recursos, priorización de metas, aprender de acciones pasadas proyectando resultados futuros y monitorear el progreso haciendo los ajustes necesarios.
9. Defender y asegurar derechos, intereses, límites y necesidades	Comprender intereses propios y colectivos, conocer las reglas y principios para basar un caso, construir argumentos para que los derechos y necesidades propios sean reconocidos, sugerir arreglos o soluciones alternativas.

9. **Diseño:** se pretende identificar el diseño de la investigación analizada (estudio de casos, cuasiexperimental...). En este caso, se codificará si los autores lo hacen explícito en su manuscrito. En su defecto, se indicará “no especifica”.
10. **Variable dependiente:** se identifica y codifica la variable o variables dependientes (las que miden) de la investigación analizada.
11. **Etapas educativas:** se identifica y codifica la etapa educativa o se deduce a partir de la edad de los participantes en la investigación analizada.
12. **Materia(s):** esta unidad de análisis pretende determinar las materias o disciplinas implicadas durante el uso educativo del VG. Así, se identifican los contenidos, conocimientos, habilidades y cualquier otro indicio explícito en el manuscrito que permita establecer la disciplina o materia implicada en la intervención educativa. Se codifican las disciplinas o materias determinadas según los datos identificados en el manuscrito.
13. **Año:** se registra el año de publicación del manuscrito indicado en la referencia bibliográfica, membrete o pie de página de acuerdo al volumen y/o número consignado.

Procedimientos seguidos para el análisis y la codificación

A fin de probar los procedimientos de análisis y codificación descritos en una versión inicial del protocolo, así como para unificar criterios y evitar sesgos, se realizó una prueba piloto con el artículo 1. Este proceso se ejecutó de forma independiente por los cuatro autores, identificando una correspondencia en torno al 80% de las unidades de análisis codificadas. Las discrepancias fueron resueltas por consenso y conllevaron cambios en la descripción de las unidades de análisis 6, 7 y 8, de manera que se estableció el protocolo definitivo presentado en este documento.

Luego, la Dra. Alicia Benarroch y la Dra. Alejandra Ramírez-Segado realizaron de forma independiente el análisis y la codificación de los artículos 2 a 28. Vista la alta correspondencia en las codificaciones independientes, la Dra. Alejandra Ramírez-Segado realizó el análisis y la codificación del resto de artículos valorados para su inclusión en la revisión (manuscritos 29 a 60).